

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS): Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

**Lailatul Selfi Anggreni, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai sengketa di bidang ekonomi Islam yang belum sepenuhnya terselesaikan karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Ruang lingkup BASYARNAS terfokus pada bidang arbitrase dan biasanya terbatas pada perbankan syariah, namun di masa depan akan diperluas ke sektor jasa dan industri, sehingga BASYARNAS dapat memberikan kontribusi yang penting bagi masyarakat (Sanawiah, 2013).

BASYARNAS memiliki tanggung jawab utama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan mematuhi prosedur baracara di BASYARNAS dan peraturan perundang-undangan serta sumber hukum yang ada (Sakti M, Yuli Y, Fakultas W at al., 2017). Penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BASYARNAS dengan prosedur penyelesaian yang terjadi antara Bank Syariah dan nasabah Bank Syariah yang mengalami masalah. Proses ini dimulai dengan klausul arbitrase yang didaftarkan ke sekretaris arbitrase melalui BASYARNAS sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Sulistyowati, 2014)

Publikasi tentang pembahasan putusan BASYARNAS sudah banyak dilakukan. Publikasi ilmiah seputar BASYARNAS pada website Garda Rujukan

Digital (GARUDA) pada tahun 2013-2022 berjumlah 67 jurnal. Penelitian seputar BASYARNAS sangat dibutuhkan pada permasalahan sengketa yang terjadi, sehingga memberikan putusan yang adil dan sesuai syariat Islam.

Puspita (2017) menyatakan bahwa minat penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999. Perkembangan ini seiring dengan arus globalisasi, sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa arbitrase menjadi salah satu pilihan bagi pengusaha ataupun perbankan dalam menyelesaikan sengketa. Sebab, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase bersifat lebih efisien, cepat, dan tuntas. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sebab dan banding, sehingga putusannya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ada keuntungan lain yaitu kerahasiaan persidangan dan tidak dipublikasikannya putusan arbitrase.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berganti nama menjadi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), salah satu lembaga arbitrase Islam pertama yang didirikan di Indonesia. BASYARNAS merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang menangani sengketa muamalah di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan sektor lainnya (SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2013, 24 Desember 2003). BASYARNAS didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 14 Tahun 2016 tentang Acara Perkara Ekonomi Syariah (Faizal, 2021).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk

mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software* *Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Basyarnas*” dan “*Sharia Arbitration*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2013-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan

ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Hasil pencarian penerbitan jurnal ilmiah tentang BASYARNAS di Lembaga Keuangan Syariah selama 9 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan penerbitan jurnal setiap tahun, terutama pada 4 tahun terakhir. Artikel yang diperoleh sebanyak 67 judul dari jurnal nasional dan internasional yang sudah terakreditasi. Pada tahun 2019 tercatat ada 19 jurnal yang diterbitkan. Oleh karena itu, artikel tentang BASYARNAS sebaiknya diterbitkan sebanyak 10 artikel pada setiap tahunnya.

Tabel 1. Data Publikasi Ilmiah Seputar BASYARNAS Berdasarkan Tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2013	2	2018	8
2014	4	2019	13
2015	3	2020	8
2016	5	2021	9
2017	7	2022	7
Jumlah Artikel Publikasi 66			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2016*.

Dalam tabel 2, terdapat 3 afiliasi/lembaga yang paling sering mempublikasikan artikel tentang BASYARNAS. *Journal of Sharia Economic Law* menjadi jurnal yang paling sering mempublikasikan artikel tentang BASYARNAS, yaitu sebanyak 3 artikel.

Tabel 2. Data Institusi dan Jurnal Penerbit Artikel BASYARNAS

Nama Lembaga/Afiliasi	Jurnal Publikasi
<i>Journal of Sharia Economic Law</i>	3
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, <i>Jurnal of Islamic Economic Law</i> , <i>Indonesian Journal of Law and Islamic Law</i> , <i>International Journal of Nusantara Islam</i> , <i>Journal of Law</i> .	2
Jurnal USM Law Review, Jurnal Hukum Acara Perdata, Jurnal Ilmu pendidikan Nonformal, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Asy Syari'ah, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Islamic Education Journal, Jurnal Studi Agama, IJLIL, <i>Indonesian Journal of Religion and Society</i> , Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Jurnal Studi Keislaman, JOEMS	1

(*Journal of Education and Management Studies*), *Journal of Judicial Review*, *Jurnal Aghniya*, *Jurnal Asas*, *Jurnal Ekonomy Syariah*, *Akuntansi*, dan *Perbankan*, *Jurnal Hukum Progresif*.

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2016*.

Dalam tabel 3, menunjukkan bahwa semua peneliti hanya pernah mempublikasikan artikel sebanyak 1 kali.

Tabel 1. Peneliti seputar BASYARNAS

Peneliti	Institusi
Eeng Juli Efrianto, Ahmad Faizun	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nurul Irfan, Afwan Faizin, Bukhori Muslim	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Muhibuthabary	UIN Ar-Raniry Aceh
Sofian Al Hakim, Muhammad Hasanuddin	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Zaidah Nur Rosidah , Layyin Mahfiana	IAIN Surakarta
Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Masyithah, Nurul Fitriyah , Riqqa Soviana, Ulfa Hasanah	IAIN Madura
Heris Suhendar, Karimatul Khasanah	IAIN Pekalongan
Sulistiyowati	IAIN Kediri
Habibi	IAIN Padangsidempuan
Fauzan	IAIN Bengkulu
Usammah	IAIN Lhokseumawe
Syams Eliaz Bahri	IAIN Batusangkar
Dewi Nurul Musjtari, Riki Ali Nurdin, Dewi Nurul Musjtari, Fadia Fitriyanti, Ani Yunita, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Ani Yunita	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ahmad Nurozi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Andria Luhur Prakoso	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Muhammad Arifin	Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan
Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe	STIE Syariah Bengkalis
Fadzila Ulfa Nadia	Universitas Janabadra
Afifatul Bariroh, Kholis Firmansyah, Mustamim	Universitas Kh. Wahab Hasbullah
Muthia Sakti, Yuliana Yuli W	UPN Veteran Jakarta
Ridzky Adityanto	Universitas Lambung Mangkurat
Anton Minardi	Universitas Pasundan
Jamaluddin	Universitas Pamulang
Muslih, Abdur Rohman Husen, Nunung Radliyah	Universitas Lampung
Dhaniar Eka Budiastanti, Istislam, Bambang Winarno, Irham Rahman, Ummu Hilmy, Siti Hamidah	Universitas Brawijaya

Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam	Universitas Airlangga
Ro'fah Setyowat	Universitas Diponegoro
Ephin Apriyandanu	Universitas Semarang
Muhamad Rian Mardiansyah, Devi Siti Hamzah Marpaung, Tiyas Amelina, Nadila Septyani Putriagustin	Universitas Singaperbangsa Karawang
Tri Novianti, Ricky Fadila	Universitas Riau Kepulauan
Amanda Tikha Santriati	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
Sri Kurniawati	Sekolah Tinggi Manajemen Dan Sekretaris
Muslih	IAI Bunga Bangsa Cirebon
Abdul Rachman, Sri Tamara Devy, Widi Astuti, Ayu Afiyatul Amin, Sari Wulandari, Dila Febriyanti	Universitas Cendekia Abditama
Edi Riyanto	Universitas Dehasen
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Hasil penarian artikel penelitian melalui *website* GARUDA (Garda Rujukan Digital) dikirim dalam bentuk *Research Information System* (RIS), dimasukkan dan dan dijabarkan menggunakan VOSViewer. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Penggambaran hubungan peta perkembangan penelitian seputar BASYARNAS

pengadilan agama, pengadilan agama dalam mengadili, religious court, sharia economic, sharia economic conflict, statute approach, syariah.

- Kluster 6. Warna hitam terdiri dari 14 topik, yaitu: *addition, cancellation, decision, development, district court, enactment, execution, law no, legal certainty, legal uncertainty, non litigation, research method, sharia arbitration award, sharia economy.*
- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 14 topik, yaitu: *accordance, answer, application, basis, basyarnas, consideration, customer, Islamic principle, literature study, national sharia arbitration agency, research problem, sharia economic dispute resolution, sharia principle, tern.*
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 5 topik, yaitu: *bank Indonesia sharia, bank Indonesia sharia certificate, gdp, inflation, study.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik berkaitan dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yaitu:

Pertama, penyelesaian sengketa secara sederhana, biaya ringan, adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui ADR terdiri dari beberapa cara, di antaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam penyelesaian sengketa melalui ADR, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menjadi alternatif yang baik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara sederhana, biaya ringan, adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Kedua, penyelesaian sengketa pada perbankan syariah (berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, eksekusi hak tanggungan, dan batas kewenangannya dengan pengadilan agama), ekonomi syariah (ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan), bisnis syariah, akad Murabahah (antara perbankan syariah dan perusahaan tertentu), akad Musyarakah, dan wakaf.

Ketiga, pembatalan putusan Basyarnas berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006. Dalam hal pembatalan putusan BASYARNAS, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan tersebut dan memutuskan apakah putusan BASYARNAS dapat dibatalkan atau tidak.

Keempat, kedudukan Basyarnas berdasarkan putusan MK No. 93/Puu-X/2012, fatwa MUI, dan hukum nasional.

Kelima, peran Basyarnas dalam penanganan kepailitan perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008. BASYARNAS memiliki peran dalam penanganan kepailitan perbankan syariah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. BASYARNAS dapat menyelesaikan sengketa kepailitan perbankan syariah dengan cara mediasi atau arbitrase dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan perbankan syariah.

Keenam, peningkatan kualitas kompetensi dan tantangan arbiter syariah. Pentingnya mempertimbangkan keahlian yang telah dimiliki oleh human resource ketika rekrutmen ataupun proses penyeleksian sangat berpengaruh kepada kinerjanya. Dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS), dewan arbiter memiliki perpaduan kompetensi yang mempunyai, baik dari disiplin ilmu hukum, ekonomi syariah, hukum Islam, dan sebagian merupakan ilmuwan di bidang hukum perikatan dan perjanjian.

Ketujuh, penanggulangan PKL gagal bayar dalam pembiayaan menggunakan akad Rahn.

Kedelapan, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48.

<https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan*

- konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi*

bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>